
BASİT UYKU FİZYOLOJİSİ

Uyku öncelikle beynin bir fonksiyonudur ve çok boyutlu bir işlem olup, aktif bir durumdur. Kişinin ses, ışık vb. uyarılarla uyanabileceği bir bilinçsizlik durumu olarak tanımlanmaktadır. Basit bir "uyanıklığın yokluğu" durumundan çok, aktif, düzenli ve metabolik olarak farklı, sağlık ve esenlik için gerekli bir durumdur. Aynı zamanda çoğu hormonun plazma seviyeleri, 24 saatlik önemli ritimler sergiler, bu da hem sirkadiyen saatin hem de uykuya özgü etkilerin bunların salınımı ve/veya metabolizması üzerindeki önemine işaret eder. Adrenocorticotrophic hormon, kortizol ve melatonin dahil olmak üzere bazı hormonlar uykuya karşı uyanıklıktan çok az etkilenir; bazıları tiroid uyarıcı hormon (TSH) ve prolaktin gibi uykudan güçlü bir şekilde etkilenir; bazıları ise büyüme hormonu gibi belirli uyku evrelerinden etkilenir.

Temelde iki karakteristik uyku evresi vardır: Aktif rüya görme ile ilişkili hızlı göz hareketi (REM) uykusu ve hızlı olmayan göz hareketi (NREM) uykusu. Bu uyku evreleri elektroensefalogram (EEG), elektro-okulogram (EOG) ve elektromyografi (EMG) gibi nörofizyolojik parametrelerle belirlenir. NREM ve REM uykusu arasındaki geçişler, monoaminergic nöronlar ile beyin sapı içindeki belirli bir kolinerjik nöron (asetilkolinin nörotransmitter olarak kullanıldığı nöronlar) alt kümesi arasındaki karşılıklı inhibisyonla kontrol ediliyor gibi görünmektedir. Bu "REM-on" kolinerjik nöronlar, noradrenergik (LC, Locus coeruleus) ve serotonergic (Raphe) nöronlarla karşılıklı inhibitör bağlantılar sergiler. REM uykusu tetiklendiğinde, REM-on kolinerjik nöronlar maksimum düzeyde aktif hale gelirken, noradrenergik ve serotonergic nöronlar neredeyse sessiz hale gelir yani asetilkolin maksimum seviyede iken noradrenalin ve serotonin minimum düzeye iner. Bu nöronların aktivitesi ve inhibisyonu arasındaki geçiş, uyku periyodu sırasında NREM ve REM arasında karakteristik bir döngü ile sonuçlanır.

Uykunun başlatılması ve sürdürülmesi, artan uyarılma sistemlerinde aktivitenin bastırılmasını gerektirir. Bu, uyku boyunca aktif kalan ventrolateral preoptik alanın (VLPO) inhibitör nöronları tarafından gerçekleştirilir. VLPO'yu aktive eden ve uyku başlangıcını başlatan moleküler "tetikleyiciler" tam olarak tanımlanmamıştır, ancak önemli miktarda kanıt hücre dışı adenozin bir aday olarak işaret etmektedir. Adenozin, uyanıklık sırasında bazal ön beyinde birikir ve devam eden uyku ile azalır. Kafein ve teofilin, iyi bilinen uyarıcı etkilerinin temelini oluşturabilen güçlü adenozin reseptör antagonistleridir. Bütün bunlar bilinmeden önce; uyku, uzun bir süre şuursuzluğun pasif bir durumu olarak düşünülmüştür. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insan uykusunun oldukça kompleks, birçok iç ve dış faktör tarafından etkilenen, oldukça organize fizyolojik bir durum olduğu açık bir şekilde görülmüştür. Bazı uyku süreçleri aktiftir ve anlamlı beyin etkileşimleri ile birlikte.

Uyku-uyanıklık siklusu oluşumunda sirkadiyen ritmi belirleyicidir. Sirkadiyen ritim anterior yani ön hipotalamusta bulunan suprakiazmatik nükleus tarafından düzenlenir. Bu ritmin oluşumunda rol alan en büyük uyarıcı güneş ışığıdır. Işık uyarılarının suprakiazmatik nükleusu etkilemesi retinal fotoreseptörler yani gözde bulunan ışık algılayıcılar aracılığı ile sağlanır. Bu uyarılara bağlı olarak oluşan bir diğer işlev ise melatonin sentezidir. Melatonin suprakiazmatik nükleusun ritmik aktivitesine bağlı olarak salgılanır ve karanlıkta en yüksek düzeye ulaşarak geri besleme mekanizmasıyla bu nükleusun aktivitesini düzenler.

Uykunun başlatılmasında öncelikle ön hipotalamustan gelen döngüsel girdiler ve endojen kimyasal uyarılar doğrultusunda hipotalamusta ventrolateral preoptik çekirdeğin rol aldığı kabul edilir. Uyanıklığın oluşmasında ise lateral hipotalamustan gelen oreksinerjik; beyin sapından gelen kolinerjik, noradrenergik, serotonergic; posterior hipotalamustan gelen histaminerjik uyarıların rol aldığı kabul edilir. Beyin sapından gelen eksitator yani kolaylaştırıcı uyarıların neden olduğu kortikal aktivasyonun ise uyanıklığı sağladığı kabul edilir. Beyin sapından gelen bu uyarıların ana kaynağı retiküler aktive edici sistem (RAS)'dir. RAS; talamus, ön beyin orta kısmı, hipotalamus, tegmentum,

rafe çekirdeği, locus seruleus gibi uykuda rolü olan anatomik bölgeleri birbirine bağlar ve bileşenleri uykunun oluşturulmasında, sürdürülmesinde ve uyku-uyanıklık durumlarının oluşturulmasında kritik öneme sahiptir.

Beyin sapındaki mezopontin çekirdekler ise uyku süresindeki NREM ve REM döngüsünün kontrolünde rol alırlar. Uykunun NREM döneminin kontrolü basal önbeyin alanı, talamus, hipotalamus, dorsal rafe nukleusu ve traktus solitarius tarafından sağlanır Arka hipotalamus ve hipotalamusa komşu olan intralaminar ve anterior talamik çekirdeklerde bulunan diensefalik uyku bölgesinin uyarılması ve uyarı sıklığının 8/sn 'den fazla olması uyanmaya neden olur.

REM uyku döneminin kontrolünü sağlayan anatomik bölgenin ise beyin sapının orta noktaları olduğu kabul edilir. NREM ve REM uykularının nörotransmitterler düzenlenmesi ise oldukça karışıktır. Dopaminerjik, noradrenerjik, histaminerjik, glutaminerjik ve kolinerjik transmitterlerin karşılıklı etkileşimleri söz konusudur. Kolinerjik agonistler REM uykusunu artırır. Genellikle rafenin serotonerjik aktivasyonun azalması uykunun başlatılmasında, asetilkolin sürdürülmesinde, noradrenalin ve dopamin uyanıklıkta etkilidir.

Memelilerde uyku, belirli aralıklarla tekrar eden hızlı göz hareketlerinin eşlik etmediği NREM uyku dönemi ve hızlı göz hareketlerinin eşlik ettiği REM uyku döneminden oluşmaktadır. Uyku dönemleri EEG, göz hareketleri ve kas tonusundaki değişiklikler değerlendirilerek belirlenmiştir.

İnsanlarda genellikle uyanık olunan başlangıç döneminden sonra NREM uykusunun sırasıyla 1., 2., 3. ve 4. dönemi oluşur. Uykunun başlamasından yaklaşık 90 dakika sonra ilk REM dönemi oluşur. Uykunun başlangıcından ilk REM uykusunun sonuna kadar olan süre bir uyku siklusudur. Bu siklus kişiden kişiye 90–120 dakika arasında değişir ve NREM+REM şeklindeki siklusu bir gecede 4-6 kez tekrarlanır. İlk REM dönemi genellikle daha kısadır ve yaklaşık 5–15 dakika sürer. Süre açısından gecenin ilk yarısında NREM, ikinci yarısında ise REM uykusu ağırlık kazanmaktadır. Kişinin, kısa süre uyusa bile bu döngünün bittiği anlarda uyandırıldığında daha dinlenmiş şekilde kalktığı bildirilmektedir

REM uykusu nöronlarda membran stabilizasyonunu sağlar ve türe has özelliklerin öğrenilmesini sağlayan genetik hafızanın programlanmasında rol oynar. Bu dönemden yoksun bırakılan bireylerde psikiyatrik bozuklukların daha sık görülmesi nedeniyle ruhsal dinlenmeyi sağlayan bir dönem olduğu düşünülmektedir. Ancak bunun tam tersini savunan görüşler de vardır. Rüyalar en çok REM döneminde görülür ve kişi bu dönemde uyandırıldığında rüyasını en ince detayına kadar anlatabilir. Sempatik sinir sisteminin aktive olması nedeniyle REM döneminde kalp hızı, solunum sayısı, kan basıncı artar ve düzensizleşir

Non-REM Uyku Dönemi=NREM Uykusu:

NREM uyku insanlarda elektroensefalografik paternlerine göre 4 evreye ayrılır.

NREM uykusu 1.dönemi: Tüm gece uykusunun %1-5'ini oluşturur. Uyanıklık ve uyku arasında bir geçiş aşamasıdır. Hafif uyku, uyuklama olarak da isimlendirilir. Normal uykuda evre-I, 0.5-7 dakika arasında sürer. Bu safhada solunum yavaş ve düzenlidir, kalp vurum oranı azalır, gözler yavaş dönme hareketleri gösterir, EMG'de kas tonusu rölatif olarak yüksektir. Bu evrede dış uyaranlara karşı tepki azalmıştır. Mental işlemler evre-I de değişir, düşünceler uzun değildir ve kısa rüyalar görülebilir. Birçok kimse bu safhada sübjektif olarak kendilerini uyanık hisseder.

NREM uykusu 2.dönemi: Tüm gece uykusunun %40-50'sini oluşturur. Uykunun biraz daha derin aşamasında düşüncelerde bütünlüğün kaybolması ön plandadır. Göz hareketleri genellikle kaybolur, kaslar gevşer, çok az vücut hareketi görülür. EEG'de temel aktivite teta aktivitesidir. EEG de uyku içcikleri ve K kompleksleri evre-II uykunun karakteristiğidir (Sekil 3). Tipik olarak gece uykusunun ortalama %40-50'si evre-II uykuda geçirilir.

NREM uykusu 3.dönemi: Tüm gece uykusunun %3-8'ini oluşturur.

NREM uykusu 4.dönemi: Tüm gece uykusunun %10-15'ini oluşturur.

Ancak NREM dönemlerinin süreleri yaşla değişkenlik gösterir. Erişkinlere kıyasla çocuklar ve yaşlılar daha fazla NREM 3. dönem uykusu uyurlar.

Kendi içinde 4 dönemden oluşan NREM uykusunun 1.ve 2.dönemleri yüzeysel uyku, 3.ve 4.dönemleri ise yavaş dalga uykusu: derin uyku: derin yavaş uyku olarak bilinir. NREM uykusunun 1. döneminde düşük genlikli yüksek frekanslı EEG aktivitesi karakterizedir, 2. döneminde EEG'de uyku içcikleri belirir, 3. döneminde ise düşük frekanslı yüksek genlikli dalgalar hakimdir. Yüksek voltajlı geniş EEG dalgalarının eşlik ettiği doruk yavaşlama 4. dönemde görülür.

Uykunun yarısını oluşturan NREM uykusu 1. ve 2. döneminin işlevleri halen bilinmemektedir. NREM uykusu 3. ve 4. dönemi olan derin uyku dönemi ise fiziksel dinlenmeyi sağlar. Bu dönemde kişiyi uyandırmak zordur. Çocuklarda büyüme hormonu özellikle NREM uykusu 3.- 4. döneminde salgılanır. NREM uykusu 3. ve 4. döneminin erişkinlerde hücre yenilenmesini ve onarımını hızlandırdığı ileri sürülmektedir. Uyku sırasında vücut ısısındaki düşme de özellikle NREM döneminde oluşur. Bu dönemde kalp hızı, solunum sayısı azalır ve düzenlidir.

REM Uyku Dönemi=REM Uykusu=Paradoksal Uyku

EEG etkinliğinin hızlı olduğu ve genellikle aktif düş görme ile birlikte oluşan uykuya REM uykusu, paradoksal uyku: desenkronize uyku denir. NREM uykusu 4. döneminden sonra oluşur. İlk REM uykusuna giriş süresi REM latansı, olarak bilinir, bu süre normalde 90 dakikadan uzundur. Kısa REM latansı depresyon durumlarında veya yaşlılarda görülebilir. Uykunun REM'le başlaması (sleep onset REM: SOREM) genellikle narkolepside, uzamış REM latansı ise daha çok uyku laboratuvarına yatırılanlarda "ilk gece etkisi" olarak görülür. İnsanda REM uykusu dönemleri 5-30 dakika sürer, REM uyku dönemlerinin arası ise 90-120 dakika olup REM uykusu gece boyunca 4-6 kez tekrarlanır ve REM uykusu tüm gece uykusunun %25'ini oluşturur. Farelerde ise REM uyku dönemleri arası 10 dakikadan azdır. Canlılarda beyin büyüklüğü ile ilişkili olarak REM uyku dönemleri arasındaki süre de değişir. REM aktiviteyi oluşturan nöronlar pons bölgesine lokalize olmuştur.6 Takiben yapılan çalışmalarda laterodorsal tegmentum (LDT) ve pedunkülopontin tegmentum (PDT) da REM uykuya etkilidirler.

Uyanıklık: Uyku/uyanıklık durumlarının değerlendirilmesi davranışsal gözlem, fizyolojik izleme veya ikisinin birleşimi ile yapılabilir. Davranışsal olarak, yetişkinlerde uyku, bilinç kaybı ve gözler kapalıyken yatar pozisyonda göreceli hareketsizlik ile karakterizedir. NREM uykusu sırasında, REM uykusuna geçişle kas tonusu azalır. Uyku boyunca, solunum kasları arasında göreceli bir aktivite tasarrufu vardır. Görsel, koku alma, işitsel, somatosensoriyel ve hatta nosiseptif duyuşsal yanıtların tümü uyku sırasında azalır ancak ortadan kalkmaz. Ayrıca, birçok duyuşsal tepki, NREM ve REM uykusu sırasında farklı özellikler sergiler. Uyanıklıktan sorumlu majör bölgeler retiküler formasyon, basal önbeyin (kolinerjik), locus seruleus (noradrenerjik), dorsal Raphe (serotonerjik) ve posterior hipotalamus (tuberomamiller nukleus-histaminerjik, dorsolateral bölge-hipokretin/oreksin, dopaminerjik A 11 bölgesi ve glutaminerjik nöronlar)'dir.

Uyanıklıktan sorumlu olan nörotransmitterler asetilkolin, norepinefrin ve serotoninidir.

Deneyisel çalışmalarda asenden retiküler aktivatör sistem (ARAS) uyanıklık merkezi olarak tariflenmektedir. Anestezi uygulanmış kedilerde beyin sapında retiküler formasyonun elektriksel stimülasyonu EEG'de düşük voltajlı hızlı aktivite ile sonuçlanır. Beyin sapında tegmentum ve pontin bölgelerin lezyonları uykudaki EEG değişikliklerine benzer aktivitelerle sonuçlanır. Retiküler formasyon, viseral, somatik ve özel duyuşsal sistemlerden kolleteral uyarılar alır ve talamusa, hipotalamusa, subtalamusa ve basal ön beyine uyarılar gönderir.

Katekolaminler uyanıklık için esastır. L-dopa kortikal aktivasyonu stimüle eder ve uyanıklık reaksiyonunu uzatır. Dopamin ve norepinefrini serbestleten amfetaminler keza uyanıklık reaksiyonu

oluřturur ve uyanıklığı uzatır. Dopamin içeren nöronlar substansiya nigra, ventral tegmentumu, talamus, posterior hipotalamus ve subtalamusda lokalize olmuřlardır. Norepinefrin içeren nöronlar dorsolateral pontin tegmentum, lokus seruleus, pons medüller retiküler formasyonda yoğunlařmıřlardır ve ön beyin ve korteksin tüm alanlarına projekte olmuřlardır.

Uykudan sorumlu majör bölgeler ise ventrolateral preoptik alan (VLPO, GABA erjik), özellikle REM uykusundan sorumlu olan kolinerjik laterodorsal tegmental nukleus (LDT) ve pedinkülopontin tegmental nukleus (PPT)'dur.

Uyku sırasında etkin olan nörotransmitterler GABA ve REM uykusu sırasında tekrar belirginleřen asetilkolindir. Talamik nukleus retikülaris NREM uyku iğcikleri aktivitesinin kaynağıdır. Anterior hipotalamus, preoptik alan, basal ön beyin, beyin sapı retiküler formasyon ile bağlantıları NREM uykunun esas kaynağı olarak görölmektedir. Ek olarak son zamanlarda amigdalanın da NREM ile iliřkili olduđu gösterilmiřtir.

Asetilkolin REM uykunun önemli bir komponentidir. Asetilkolin azalması REM uykuda EEG desenkronizasyonuna yol açar. Asetilkolinesteraz inhibitörleri bazı REM uyku karakteristiklerini artırır. Raphe sistemindeki serotonerjik hücreler ve lokus seruleusdaki noradrenerjik hücreler REM uykunun bazı yönlerini inhibe eder ya da inhibisyonu kaldırır.